

GUMANITAR TA'LIM YO'NALISHLARIDA MATEMATIKANI O'QITISHDA MATEMATIK MANTIQ TUSHUNCHALARIDAN FOYDALANISHGA DOIR BA'ZI MALUMOTLAR

Umarova Nadira Raxmanovna, Eshpulatova Husniya Mirg'olib qizi
O'zDJTU zamonaviy axborot texnologiyalari, kafedrasida katta o'qituvchisi
TAFU matematika kafedrasida katta o'qituvchisi
nodiraumarova400@gmail.com, heshpulatova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13366047>

Annotatsiya: Maqolada matematika fanining muhim bo'limlaridan - matematik mantiq fanining asosiy tushunchalari bo'lgan mulohazalar va ular ustida amallarga doir ma'lumotlar, ularning filologiyada qo'llanishi, mantiqiy formulalar va qonunlarning tildagi talqinlari haqida fikrlar berilgan.

Kalit so'zlar: mulohaza; mulohazalar dizyunktiviyasi, konyunktiviyasi, implikatsiyasi, ekvivalentsiyasi; mulohazaning inkori; mantiqiy qonunlar, tautologiya..

Oliy ta'lim muassasalarining filologiya, tarix, falsafa, psixologiya, sotsiologiya, huquqshunoslik va boshqa gumanitar ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalariga matematikani o'rgatish kerakmi degan savol barcha zamonlarning dolzarb savoli bo'lib kelmoqda. Oliy o'quv yurtlarining barcha yo'nalishlari va mutaxassisliklari talabalariga matematikani o'rgatish zarurligini quyidagicha izohlash mumkin.

Birinchi navbatda fanning nomlanishining o'zi ham bu fanni o'qitish zarurligini talab qiladi. Matematika — yunon tilidan kelib chiqqan so'z bo'lib, matematika uchun xos bo'lgan bilim, fan degan ma'noni anglatadi.

Ikkinchidan, matematika fanining asosiy vazifasi insonning dunyoqarashini rivojlantirish, tafakkurini kengaytirish, to'g'ri fikr yuritish, to'g'ri xulosalar chiqarishga o'rgatish, aqlni chiniqtirish, diqqatni rivojlantirish, qat'iyat va irodani tarbiyalash ekanligi ham bu fanni o'qitishni talab qiladi.

Matematika fani amaliy faoliyati natijalariga ko'ra barcha sohalarida, shu jumladan gumanitar yo'nalishlarida yetakchilik vazifasini bajaradi.

Hozirgi vaqtda gumanitar ta'lim yo'nalishlari mutaxassislari matematikani nima uchun o'qitishimiz kerak, nima uchun uning tushunchalaridan foydalanishimiz kerak degan savol ustida bosh qotirmay, matematika fanining tushunchalari va uslublaridan qanday usulda foydalanish kerak degan masala ustida ishlashi kerakligi aniq bo'lib turibdi.

Gumanitar ta'lim, xususan filologiya ta'lim yo'nalishlari talabalariga matematika fanini o'zlashtirishda muayyan qiyinchiliklarga duch keladi, matematik tushunchalarni qiyinchilik bilan o'zlashtiradi. Bu esa lingvistlar, filologlarga matematikani o'qitishda o'ziga xos yondashuv- ta'limda matematika va filologiya

fanlari orasidagi bog'liqlikni ifodalovchi misol va masalalardan foydalanish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Maqolada shu bog'liqlikdan foydalanish maqsadida matematikaning til bilan bevosita bog'liq bo'lgan muhim bo'limlaridan biri bo'lgan matematik mantiqning mulohazalar, ular ustida amallar, mantiqiy qonunlar, predikatlar, kvantorlar va ularning filologiyada qo'llanilishini ko'rsatish masalalarni yoritishga harakat qilamiz.

Matematik mantiq nimani o'rganadi?

Matematik mantiq matematikaning rost yoki yolg'onligi bir qiymatli aniqlash mumkin bo'lgan darak gaplar bilan ishlaydigan bo'limidir. Bunday darak gaplar mulohaza deyiladi.

Mulohazalar A, B, C, \dots bosh lotin harflari bilan belgilanadi. Agar "Mart, aprel, may oylari bahor faslining oylari" gapini mulohaza nuqtai nazaridan ko'rsak va uni A mulohaza deb nomlasak, quyidagicha yoziladi:

A : "Mart, aprel, may oylari bahor faslining oylari."

A, B, C, \dots mulohazalardan inkor, diz'yunksiya, kon'yunksiya, implikatsiya va ekvivalentsiya deb nomlanuvchi binar mantiqiy amallar foydalanib murakkab mulohazalar tashkil etish mumkin, ular mantiqiy formula deb ataladi. Mantiqiy formulalar tabiiy tildagi gaplarning matematik modeli bo'ladi.

Bu tilda sodda darak gaplardan "va", "yoki", "agar ...bo'lsa, u holda...", "...bo'lishi uchun ... zarur va yetarli" bog'lovchilari yordamida qo'shma gap tuzish demakdir. (1)

Bu bog'lovchilarni qisqacha izohlab o'taylik.

$\wedge, \&$ - kon'yunksiya amali, tildagi "va", "ammo",
"," bog'lovchisi,
 \vee - diz'yunksiya - "yoki" bog'lovchisi,
 \Rightarrow - implikatsiya, "agar ...bo'lsa, u holda...bo'ladi",

\Leftrightarrow - ekvivalentsiya, “... bo'lishi uchun ... zarur va yetarli” bog'lovchisidir.

Mulohazalar ustida yana bir unar amal - mulohazaning inkori \neg (inkor, “...ligi noto'g'ri”, “...emas”) ham o'rnatilgan. (1)

Masalan, A : “Talaba ingliz tilini yaxshi biladi”, B : “Talaba til darajasi sertifikatini olishi mumkin”; C : “Talaba nufuzli oliygohda magistraturada o'qishini davom etadi”, F : “Talaba sohasi bo'yicha ishlaydi”, D : “Talaba universitetni bitiradi” mulohazalari berilgan bo'lsin.

Shu mulohazalar yordamida quyidagi murakkab mulohazalarni tuzish mumkin:

$A \Rightarrow B$: “Agar talaba ingliz tilini yaxshi bilsa, til darajasi sertifikatini olishi mumkin”

$A \wedge D \Rightarrow C$: “Agar talaba ingliz tilini yaxshi bilsa va universitetni bitirsa, talaba nufuzli oliygohda magistraturada o'qishini davom etadi”.

$D \Rightarrow C \wedge F$ “Agar talaba universitetni bitirsa, nufuzli oliygohda magistraturada o'qishini davom etadi va sohasi bo'yicha ishlaydi”.

$D \Rightarrow C \vee F$ “Agar talaba universitetni bitirsa, nufuzli oliygohda magistraturada

o'qishini davom etadi yoki sohasi bo'yicha ishlaydi”. (1)

Har doim rost bo'lgan mulohaza mantiqiy qonun yoki tautologiya deb ataladi.

Agar $A \Leftrightarrow B$ mulohaza tautologiya bo'lsa, u holda A va B mulohazalar teng kuchli deyiladi va $A \equiv B$ kabi belgilanadi. (2)

Tautologiyalar (mantiqiy qonunlar) tafakkur qonunlari sifatida fikrlashning to'g'ri amalga oshirishini ta'minlab turadi. Ular tafakkur shakllari bo'lgan tushunchalar, mulohazalar hamda xulosa chiqarishning shakllanishi va o'zaro aloqalarini ifodalaydi. Mantiqiy qonunlar fikr yuritishning to'g'ri ekanligini isbotlash usullarini ifodalaydi. Mantiqiy qonunlariga amal qilish to'g'ri, tushunarli, aniq, izchil, ziddiyatsiz, asoslangan fikr yuritishga imkon beradi. Aniqlik, izchillik, ziddiyatlardan holi bo'lish va asoslanganlik to'g'ri fikrlashning asosiy belgilaridir. (2)

Ba'zi bir mantiqiy qonunlarni ko'rib chiqaylik.

1. $A \vee \neg A \equiv 1$ – uchinchisini inkor qilish qonuni.

Bu qonun quyidagicha ifodalanadi: bir – biriga zid bo'lgan ikki fikrdan biri har doim to'g'ri (rost) bo'lib, ikkinchisi xato(yolg'on)dir, uchinchi hol bo'lishi mumkin emas. (2)

Masalan, talaba matematikani yoki yaxshi o'zlashtiradi yoki yaxshi o'zlashtirmaydi

2. $A \& \neg A \equiv 0$ ($A \wedge \neg A \equiv 0$) – ziddiyatsizlik qonuni

Bu qonun quyidagicha ifodalanadi: ob'ektiv voqealardagi buyum va hodisalar bir vaqtda, bir xil sharoitda biror xususiyatga ham ega bo'lishi, ham ega bo'lmasligi mumkin emas.

Masalan, bir vaqtning o'zida talaba matematikani yaxshi o'zlashtirishi va o'zlashtirmasligi mumkin emas.

Yuqorida keltirilgan ikkita qonun fikrlash jarayonida ziddiyatga yo'l qo'ymaslikni talab qiladi va tafakkurning ziddiyatsiz hamda izchil bo'lishini ta'minlaydi.

3. $\neg(\neg A) \equiv A$ - qo'sh inkor yoki inkorni inkor qonuni.

Agar A mulohaza “Talaba matematikani yaxshi o'zlashtiradi” bolsa, $\neg A$: “Talaba matematikani yaxshi o'zlashtirmaydi” bo'ladi va $\neg(\neg A)$: “Talaba matematikani yaxshi o'zlashtirmasligi noto'g'ri” bo'lib, bu mulohazadan “Talaba matematikani yaxshi o'zlashtiradi” degan mulohaza kelib chiqadi.

4. 1) $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$;

2) $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$ - de Morgan qonunlari.(3)

De Morgan qonunlari inkor amali yordamida kon'yunksiya va diz'yunksiya amallarini bir-biri bilan almashtirishga imkon yaratadi.

Misolalar. 1) “Talaba matematikani yaxshi o'zlashtiradi va talabaning tafakkuri yaxshi rivojlanadi” mulohazaning inkori “Yoki talaba matematikani yaxshi o'zlashtirmaydi yoki talabaning tafakkuri yaxshi rivojlanmaydi” mulohazaga tengkuchli.

2) “talaba matematikani yaxshi o'zlashtiradi yoki talabaning tafakkuri yaxshi rivojlanadi” mulohazaning inkori “Talaba matematikani yaxshi o'zlashtirmaydi va talabaning tafakkuri yaxshi rivojlanmaydi” mulohazaga tengkuchli.

Mantiqiy formulalar va qonunlardan filologiyada qo'llanilishi, uning tafakkur rivojidadagi o'rni ko'rsatishda mulohazalar implikasiyasi (“agar ...bo'lsa, u holda...”) ishtirok etgan mulohazalardan (formula) foydalanish yaxshi samara beradi.

A va B mulohazalar implikasiyasi $A \Rightarrow B$ ko'rinishida yoziladi va bu mulohaza matematikada teorema deb ataladi. A teoremaning sharti, B teoremaning xulosasi deb ataladi. Teoremlar ustida quyidagicha amallar bajarish mumkin.

Teoremaning shart va xulosalarining o'rni almashtirib hosil qilingan $B \Rightarrow A$ teorema berilgan teoreмага teskari teorema deyiladi.

Teoremaning shart va xulosalarini inkor qilib hosil qilingan $\neg A \Rightarrow \neg B$ teorema berilgan teoreмага qarama-qarshi teorema deyiladi va nihoyat, $\neg B \Rightarrow \neg A$ teorema teskari teoreмага qarama-qarshi teorema deyiladi.

A: “Soʻz sifat soʻz turkumi” va B: “Soʻz predmetning belgisini ifodalaydi” mulohazalari berilgan boʻlsin.

U holda $A \Rightarrow B$ mulohaza: “Agar soʻz sifat soʻz turkumi boʻlsa, u holda soʻz predmetning belgisini ifodalaydi” deb oʻqiladi. Bu, tabiiyki rost mulohaza. $B \Rightarrow A$ mulohaza “Agar soʻz predmetning belgisini ifodalasa, u holda soʻz sifat soʻz turkumi boʻladi” deb oʻqiladi. Bu mulohaza ham rost qiymatga ega.

$\neg A \Rightarrow \neg B$ mulohaza “Agar soʻz sifat soʻz turkumi boʻlmasa, u holda soʻz predmetning belgisini ifodalamaydi” deb oʻqiladi. Koʻrinib turibdiki, bu mulohaza ham rost qiymatga ega.

$\neg B \Rightarrow \neg A$ mulohaza “Agar soʻz predmetning belgisini ifodalamas, u holda soʻz sifat soʻz turkumi boʻlmaydi” deb oʻqiladi. Bu mulohaza ham rost qiymatga ega.

A: “Gap ikki yoki undan ortiq sodda gaplardan tashkil topgan” va B: “Gap murakkab gap” mulohazalar berilgan boʻlsin. U holda:

$A \Rightarrow B$ mulohaza: “Agar gap ikki yoki undan ortiq sodda gaplardan tashkil topgan boʻlsa, u holda gap murakkab gap boʻladi”. (rost mulohaza)

$B \Rightarrow A$ mulohaza: “Agar gap murakkab gap boʻlsa, u holda gap ikki yoki undan ortiq sodda gaplardan tashkil topgan boʻladi” (rost mulohaza).

$\neg A \Rightarrow \neg B$ mulohaza: “Agar gap ikki yoki undan ortiq sodda gaplardan tashkil topgan boʻlmasa, u holda gap murakkab gap boʻlmaydi” (rost mulohaza).

$\neg B \Rightarrow \neg A$ mulohaza: “Agar gap murakkab gap boʻlmasa, u holda gap ikki yoki undan ortiq sodda gaplardan tashkil topgan boʻlmaydi” (rost mulohaza).

Yana bir misol keltiraylik. A: “Yomgʻir yogʻdi”, B: “Yer hoʻl boʻldi”.

$A \Rightarrow B$ mulohaza: “Agar yomgʻir yogʻsa, yer hoʻl boʻladi” (rost mulohaza).

$B \Rightarrow A$ mulohaza: “Agar yer hoʻl boʻlsa, u holda yomgʻir yoqqan boʻladi”. Bu mulohaza yolgʻon qiymatga ega.

$\neg A \Rightarrow \neg B$ mulohaza: “Agar yomgʻir yogʻmasa, yer hoʻl boʻlmaydi”. Koʻrinib turibdiki, bu mulohaza ham yolgʻon qiymatga ega.

$\neg B \Rightarrow \neg A$ mulohaza: “Agar yer hoʻl boʻlmasa, u holda yomgʻir yogʻmagan boʻladi”. Bu mulohaza ham rost qiymatga ega.

Misol sifatida berilgan yuqoridagi mulohazalar, albatta talabalarda qiziqish

uygʻotadi va toʻgʻri fikr yuritishga oʻrgatadi.

Shu oʻrinda yana bir muhim qoidani koʻrsatib oʻtish zarur. Har doim $A \Rightarrow B$ (teorema) va $\neg B \Rightarrow \neg A$ (teskari teorema qarama-qarshi teorema) mulohazalar

bir xil qiymatga ega boʻlishi, $B \Rightarrow A$ mulohaza (teskari teorema) va $\neg A \Rightarrow \neg B$ (berilgan teorema qarama-qarshi teorema) mulohazalar bir xil qiymatga ega boʻlishi haqida

maʼlumot berilsa, talabalar xulosa chiqarishda yoʻl qoʻygan xatolarini oʻzlari aniqlash imkoniyatiga ega boʻladi.

$A \Rightarrow B$ (teorema) va $\neg B \Rightarrow \neg A$ (teskari teorema qarama-qarshi teorema) mulohazalar bir xil qiymatga ega boʻlishi qonuni kontrapozitsiya qonuni deb atalib,

$A \Rightarrow B \equiv \neg B \Rightarrow \neg A$ koʻrinishida yoziladi.

Formulalarda mulohaza oʻrniga uning inkorini qoʻyib yangi bir Formularlar(tengkuchliklar)ni hosil qilish mumkin. Shulardan baʼzi birlarini koʻrib chiqaylik.

$A \Rightarrow B$ mulohazada B mulohazani uning inkori bilan almashtirsak, quyidagi formula (tengkuchlilik) kelib chiqadi. $A \Rightarrow \neg B \equiv \neg A \vee \neg B$ (4)

“Agar gap sodda gap boʻlsa, qoʻshma gap boʻlmaydi” mulohaza “Gap yoki sodda gap boʻlmaydi yoki qoʻshma gap boʻlmaydi” mulohazaga tengkuchli.

$A \Rightarrow \neg B \equiv \neg A \vee \neg B$ formulani inkor qiladigan boʻlsak, $A \wedge B \equiv \neg (A \Rightarrow \neg B)$ tengkuchlilik kelib chiqadi.

“Talaba darsda yaxshi javob beradi va yaxshi baho oladi” mulohaza “Talaba darsda yaxshi javob berib yaxshi baholanmasligi notoʻgʻri” mulohazaga tengkuchli.(4)

$A \Rightarrow B \equiv A \vee \neg B$ formulaga ham misol keltiraylik. A: “Gap sodda darak gap”,

B: “Gap murakkab gap”. “Agar darak gap sodda gap boʻlmasa, u holda murakkab gap boʻladi” (rost mulohaza). Bu gapni unga tengkuchli boʻlgan “Darak gap yoki sodda gap boʻladi yoki murakkab gap boʻladi” degan gap bilan almashtirish mumkin.

$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$: “Agar gap murakkab gap boʻlsa, u holda ikki yoki undan ortiq sodda gaplardan tashkil topadi”. Bu mulohazani “Gap yoki murakkab gap emas yoki ikki yoki undan ortiq sodda gaplardan tashkil topadi”. Soddaroq qilib aytganda darak gap yoki murakkab emas yoki murakkab gap boʻladi.

$\neg(\neg A \wedge \neg B) \equiv A \vee B$: “Darak gap sodda gap ham murakkab gap ham boʻlmasligi notoʻgʻri” mulohazasi “Darak gap yoki sodda gap yoki murakkab gap boʻladi” mulohazaga tengkuchli.

Xuddi shunday bu qonunga misol tariqasida soʻz turkumlari, gap boʻlaklari orasidagi munosabatlarni koʻrsatuvchi juda koʻp misollar keltirish mumkin. (Soʻzlar orasidagi sinonim, omonim, antonym boʻlish munosabatlari ustida ham teoremlar tuzib, ularning shakllarini koʻrib chiqish mumkin.)

Filologiyada matematikaning qo'llanilishiga doir bu kabi misollarni juda ko'p keltirish mumkin. Bu albatta matematikaning faqatgina bitta tushunchasi - mulohazalar va ular bilan bog'liq amallarning filologiyada qo'llanilishini ko'rsatishdir. (2)

XULOSA

Bugungi kunning eng muhim talablaridan biri yoshlarni raqobat kuchli bo'lgan hozirgi davrda davr talabiga javob beradigan, hayotda o'z yo'lini to'g'ri topib keta oladigan, har qanday vaziyatlarga bardosh beradigan komil, yetuk inson qilib tarbiyalashdir. Komil insonlar-yuksak ongli, mustaqil fikrlay oladigan, chuqur bilimli, ma'rifatli, mustahkam ishonch-e'tiqodli, fikr-o'yi, xulosasini mantiq asosida qura oladigan, har bir qilayotgan ishi, aytadigan gapini aql, mantiq tarozisiga solib ko'ra oladigan insonlardir. Bunday insonlarda aqliy faoliyatning voqelikni bilishdan iborat bo'lgan yuksak shakli bo'lmish tafakkur kuchli shakllangan bo'ladi. Tafakkur voqelikni umumlashtirilgan holda, qonuniy bog'lanishlarni so'z va tajriba vositasida aks ettirishdir. Shuning uchun ham inson tafakkuri til bilan chambarchas bog'liqdir.

Matematik mantiq fanining mantiqiy qonunlari fikrlashning to'g'ri amalga oshirishini ta'minlab turadi. Ular tafakkur shakllari bo'lgan tushunchalar, mulohazalar hamda xulosa chiqarishning shakllanishi va o'zaro aloqalarini ifodalaydi. Mantiqiy qonunlarga amal qilish to'g'ri, tushunarli, aniq, izchil, ziddiyatsiz, asoslangan fikr yuritishga imkon beradi. Aniqlik, izchillik, ziddiyatlardan xoli bo'lish to'g'ri tafakkurlashning asosiy belgilaridir. Bular mantiqiy qonunlarning asosini tashkil etuvchi belgilar bo'lganligi uchun, ularning har birini alohida-alohida ko'rib chiqishga harakat qildik.

Maqolada keltirilgan ma'lumotlardan filologiya ta'limi o'nalishi, umuman gumanitar ta'lim yo'nalishlari talabalariga matematikani o'qitish jarayonida foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1] Lingvistika va matematik mantiq fanlari orasidagi aloqadorlikning ba'zi bir ko'rinishlari. Kompyuter lingvistikasi: muammo va yechimlar (Компьютерная лингвистика: проблемы и решения, Computational linguistics and solutions) mavzusidagi xalqaro an'anaviy onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. Toshkent, 16-may, 2022-y.

[2] Грес П.В. Математика для гуманитариев: Учебное пособие. – М.: Логос, 2007.

[3] Umarova N.R. Tilshunoslikda mantiqiy matematik metodlar fanini o'qitish bo'yicha ba'zi mulohazalar. Qori

Niyoziy nomli ilmiy -tekshirish instituti qoshidagi ilmiy-metodik to'plam . № 18, 2018

[4] Umarova N.R. Filologiyada matematik mantiq elementlari va ular ustida amallardan foydalanishga doir ba'zi mulohazalar. O'zbekistonda xorijiy tillar ilmiy-metodik jurnal. Fledu.uz. № 1 2019, 126-135 betlar.